

Любанец И. И.

ORCID 0000-0002-8104-9003

Старший преподаватель
кафедры профессиональной иноязычной подготовки,
Барановичский государственный университет
(Барановичи, Беларусь) E-mail: irina_lubanetz@inbox.ru

Круглякова Н. Н.

Старший преподаватель
кафедры профессиональной иноязычной подготовки,
Барановичский государственный университет
(Барановичи, Беларусь) E-mail: sigya.fakultet@mail.ru

Шило Е. В.

Старший преподаватель
кафедры профессиональной иноязычной подготовки,
Барановичский государственный университет
(Барановичи, Беларусь) E-mail: lenashilo123@yandex.ru

СУБТИТРЫ КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье раскрывается потенциал использования технологии субтитрования видеофрагментов в процессе обучения и изучения иностранных языков. Цель работы – проанализировать основную теоретическую базу по избранной теме, охарактеризовать технологию создания субтитров для видеоматериалов и выявить, в чем заключается ее практическая и эффективность.

Методология. В ходе работы применялись общенаучные теоретические методы исследования: критический анализ теоретической и методической литературы, анализ веб-сайтов и мобильных приложений для изучения иностранных языков.

Новизна исследования заключается в том, что технология субтитрования, являясь составной частью аудиolingвального и аудиовизуального методов преподавания иностранных языков, обеспечивает мгновенную обратную связь, так как субтитры служат соединяющим звеном между изображением, речью на одном языке и текстом на другом. Использование субтитров для видеофрагментов, музыкальных клипов, художественных / документальных фильмов на занятиях является одним из перспективных направлений в обучении иностранному языку.

Сделаны следующие **выводы:** использование субтитров в обучении иностранному языку базируется на одном из основных методических принципов – принципе наглядности. Разработка и совершенствование технологии субтитрования помогает создать новые по форме и содержанию дидактические материалы: при использовании видеоматериалов с субтитрами для самостоятельного просмотра следует учитывать тот факт, что практически любое видео на иностранном языке служит для пополнения словарного запаса и для понимания грамматического материала. Использование веб-сайтов и мобильных приложений дает возможность обучающимся получать информацию в удобном и интересном для них формате и иметь доступ к образовательному ресурсу в свободное время, что способствует повышению качества обучения.

Ключевые слова: субтитры, визуализация, текстовая поддержка, видеоматериалы, обучающий инструмент.

В современном обществе, где аудиовизуальное воздействие на человека становится все более сильным, деятельность, которая объединяет воедино аудио-, видео- и текстовые компоненты, становится интересным способом обучения иностранным языкам. С нашей точки зрения, создание специальных субтитров (субтитрование) для выбранных видеофрагментов, музыкальных клипов, художественных / документальных фильмов на занятиях под руководством преподавателя или самостоятельно во внеурочное время, в так называемой среде самообразования, которая получила в настоящее время широкое распространение, является одним из перспективных направлений.

В течение длительного времени во многих странах, когда фильмы не дублировались на официальный целевой язык, использовались субтитры. Однако их использование в качестве дополнительного инструмента в обучении иностранному языку считалось долгое время нецелесообразным, так как они отвлекают обучающихся и отрицательно влияют на развитие навыков восприятия иноязычного текста на слух, потому что обучающиеся опираются на текст, а не на речь. Как у преподавателей существуют предубеждения в отношении субтитров к фильмам, связанные с их «отвлекающей» природой, так и у обучающихся есть непонимание, зачем им прилагать усилия к чтению чего-либо, когда они могут просто услышать это на своем родном языке (дубляж речи актеров). Несмотря на все это, субтитры могут принести пользу в изучении языка. Просмотр программ и фильмов на иностранном языке без субтитров, обычно создает высокий уровень неуверенности и беспокойства у тех обучающихся, которые слабо владеют иностранным языком, а наличие субтитров обеспечивает мгновенную обратную связь и, следовательно, способствует созданию чувства уверенности, помогает обучающимся в конечном итоге перейти к просмотру иностранных фильмов без текстовой поддержки. Поэтому, даже если в группе есть несколько обучающихся, которых субтитры отвлекают, большинство обучающихся будут использовать субтитры в качестве поддержки для понимания иноязычной речи и для поиска новых слов. Когда речь идет о потенциальной пользе субтитров, необходимо помнить о визуальных ассоциациях и о силе влияния образов на память.

Субтитры служат соединяющим звеном между изображением, речью на одном языке и текстом, обычно на другом. Этот тип связи порождает сильные ассоциации между образом / действием на экране и мотивирует к изучению языка при условии, что обучающийся сможет соотнести образ со словом. И поэтому целесообразно использовать субтитры не только в пассивном режиме, т.е. в режиме чтения, но и в активном режиме – в режиме субтитрования (самостоятельного создания субтитров).

Нами выделяются следующие преимущества использования субтитров в процессе изучения иностранного языка:

- устранение разрыва между навыками чтения и аудирования;
- выработка умений быстрой обработки текста на иностранном языке, с целью улучшения процесса чтения, так как обучающиеся стараются быстро читать субтитры, сопровождающие диалоги, пока не произошла их смена;
- развитие навыков распознавания незнакомых слов, что ведет к пониманию выражений, связанных с иноязычной культурой, тем самым обучающиеся пополняют словарный запас не только новыми словами, но и идиоматическими выражениями, например:

Earworm – с английского языка это слово дословно можно перевести как «ушной червь». Это слово употребляют для того, чтобы описать навязчивую мелодию или песню, которая звучит в голове, и нет никакой возможности от нее избавиться.

These words are an earworm. – Эти слова как навязчивая мелодия.

Fremdschämen (**schämen** – стыдиться) – испытывать чувство стыда за другого человека.

Als meine Schwester sieht vor den Augen des ganzen Professorenkollegiums erbrach, habe ich mich so fremdgeschämt. – Мне было стыдно за мою сестру перед руководством колледжа, так как ей стало плохо на глазах у всех.

un gamos – тачка (автомобиль).

Un gamos est l'accessoire indispensable pour tout rappeur qui se respecte. – Тачка – это незаменимый аксессуар для любого уважающего себя рэпера.

– предоставляется возможность понимать юмор, шутки, которые трудно распознать без помощи субтитров. Юмор может быть сложным для восприятия, но полезным для тренировки языковых навыков.

Journalist: «You've been called the da Vinci of our time. What do you say to that?» – Журналистка: «Вас называют да Винчи нашего времени. Что вы на это скажете?»

Tony Stark: «Absolutely ridiculous, I don't paint.» – Тони Старк: «Полнейшая чушь, я не рисую» [6].

Der Kellner fragt: «Möchten Sie nicht mal von unserem leckeren Eiswein probieren?» – Официант спрашивает: «Не хотите ли попробовать наше вкусное ледяное вино?»

Der Gast antwortet: «Ja, gerne, aber nur einen Würfel.» – Гость отвечает: «Да, с удовольствием, но только один кубик» [1].

Obélix: «Un si petit sanglier?» – Обеликс: «Такой маленький кабанчик?»

Roman: «C'est un agneau. Le porc est seulement pour les sauvages. Peut-être que vous avez besoin d'un poulet?» – Римлянин: «Это ягненок. Свинына только для дикарей. Может, тебе курицу сделать?»

Obélix: «Allez.» – Обеликс: «Давай».

Roman: «Quel âge avez-vous?» – Римлянин: «Сколько тебе?»

Obélix: «Vingt pièces. Je suis au régime.» – Обеликс: «Штучек двадцать. Я на диете» [9].

Следует отметить, что субтитры часто представляют собой некое краткое изложение текстовой информации, содержащейся в оригинальных диалогах, что является не всегда точным воспроизведением речевой информации. Это происходит из-за того, что у обучающегося (или просто зрителя) должно быть время, для того чтобы успеть прочитать субтитры и не пропустить никакой визуальной информации. Следовательно, в основе процесса субтитрования заложены правила, учитывающие взаимосвязь между

временем, в течение которого субтитры остаются на экране, и количеством символов, которые они могут содержать, а именно:

- до 40 символов в строке;
- две строки на субтитры;
- время предоставления субтитров на экране не менее одной секунды, но не более шести секунд;
- расположение субтитров в нижней части экрана, на горизонтальной оси, так чтобы, опять же глаз обучающегося не делал длинный путь вдоль сторон экрана, для прочтения строки субтитра;
- использование классических шрифтов, так как визуально сложные для восприятия шрифты уменьшают четкость текста субтитра;
- цвет текста должен быть бледно-белым (не ярким), чтобы яркий пигмент не приводил к утомлению глаз при просмотре;
- субтитры нельзя оставлять в кадре более двух секунд после конца произнесения, даже если за эти две секунды не последовало новой реплики;
- временной промежуток между двумя «соседними» субтитрами должен быть 1/4 секунды, чтобы избежать эффекта «наложения» одного субтитра на другой;
- смена сцены, которая показывает тематическое изменение в действии фильма (смена места, времени и т.п.) подразумевает исчезновение субтитров перед сменой сцены. А вот различные углы обзора камеры, затухание и панорамирование, которые не требуют изменения (например, изменение от съемки общим планом до крупного плана и назад) не должны затрагивать продолжительность субтитра, поскольку они не показывают тематических изменений [4, 245].

Следует отметить, что из-за этих весьма жестких правил в процессе субтитрования происходит «сжатие» диалогов путем более простого перефразирования или «отсекания» малозначительных слов для соответствия временным ограничениям. Очень часто эти действия вызывают негативную реакцию обучающихся: «Они этого не говорили!», так как сказанное не совпадает с написанным. Тем не менее, что касается обучения иностранному языку, это может мотивировать обучающихся замечать различия между речью и текстом. Этот вид деятельности помогает обучающимся понимать иноязычную речь на слух независимо от субтитров, что придает им уверенность на занятиях и мотивирует к изучению иностранного языка.

Следует признать, что существуют две основных проблемы в использовании субтитров при изучении иностранного языка:

во-первых, обучающиеся сосредотачиваются на чтении субтитров, забывая о действии, происходящем на экране. Тем самым, происходит разрыв между действием и диалогами персонажей или ведущих передач. Эта проблема может быть решена путем подготовки конкретных заданий, которые заставляют обучающихся обращать внимание, как на субтитры, так и на происходящее на экране, что заставляет их одновременно читать, слушать и смотреть. Например, можно попросить обучающихся описать место, где происходит конкретное действие, описать персонажей, попросить отметить те эпизоды, в которых сказанное не совпадает с написанным;

во-вторых, обучающимся трудно избавиться от привычки читать субтитры. Эта привычка связана с тем, что субтитры позволяют им быть более уверенными в себе, когда надо выполнить задания на поиск новой лексики. Однако с течением времени было бы более целесообразным отказаться от просмотра фильмов с использованием субтитров, чтобы новые слова воспринимались на слух, а не зрительно [4, 243].

С нашей точки зрения, использование иноязычного аутентичного видеоматериала на занятиях является весьма полезным, так как обучающимся предоставляется возможность услышать язык общения [7]. Этот язык очень динамичен, постоянно меняется и очень часто бумажные носители (словари, книги) не успевают отражать эти изменения, а в субтитрах используется повседневный язык носителей языка и они не зависят от того, есть такое слово в словаре или нет.

Например:

Английский язык: *Awesomesauce* (от *awesome* – классный и *sauce* – соус) – что-то очень классное.

I just got a promotion! – Я только что получил повышение по службе!

What? That's awesomesauce! – Ого! Потрясающе!

Lookbook – серия фотографий для продвижения дизайнерских коллекций. В негативном смысле так могут называть фотографии претенциозных людей, которые думают только о моде.

I saw your lookbook for this autumn. That's awesomesauce! – Я видел твою подборку осенних фото. Потрясающе!

Немецкий язык: **Traumfänger** – ловец снов (индейский амулет, защищающий спящего от злых духов).

Auch Requisiten wie Traumfänger oder Trommeln, die im Indianerlied zum Einsatz kamen, wurden selbst gebastelt. – Даже такой реквизит, как «ловец снов» и барабаны, которые использовались в индейской песне, были сделаны вручную.

Spitzentechnologie – новейшие технологии.

Wir müssen verstehen, was uns diese Spitzentechnologien ermöglichen. – Нам нужно понять, что позволяют нам эти новейшие технологии.

Французский язык: **un scud** – резкая критика (по названию ракеты Р-17 «Скад»).

Je me suis pris un scud pour 4 minutes de retard. – Я подвергся резкой критике за четырехминутное опоздание.

le Brexit – Фрексит (по аналогии с *Brexit*), выход Франции из Евросоюза.

Après le Brexit, le Frexit! François Asselineau se considère comme le seul candidat authentiquement souverainiste – Marine Le Pen ne va pas assez loin à ses yeux. – После Брексита – Фрексит! Франсуа Асселино считает себя единственным депутатом, который действительно выступает за суверенитет – по его мнению, Марин Ле Пен не отстает от него [2].

Каковы же преимущества просмотра фильмов с субтитрами? На наш взгляд, они заключаются в следующем:

1) увеличивается скорость чтения и восприятия речи на слух; умение понимать то, что обучающийся читает и слышит одновременно, является одним из самых сложных аспектов в изучении иностранного языка. Когда говорит носитель языка, звуковые единицы речи быстро сливаются в одно целое и часто могут быть трудно различимы.

В отличие от онлайн-приложений для изучения языка, в которых обычно темп речи замедляется, фильмы с субтитрами воспроизводятся с той же скоростью, что и обычный разговор. Явным преимуществом является тот факт, что обучающиеся должны совершенствовать навыки восприятия на слух, а также стараться увеличить скорость чтения.

2) расширяется словарный запас: обучающиеся встречают не только уже знакомые слова, но совершенно новые разговорные фразы и идиомы, знакомство с которыми происходит в контексте фильма. Для этого следует повторять целые фразы вслух, чтобы освоить новые слова. Со временем это поможет им быть более уверенными и естественными при разговоре с носителями языка, так как чаще всего в иностранных фильмах используются менее формальные сленговые слова, которые распространены в данной иноязычной среде. Чтение субтитров – отличный способ расширить словарный запас обучающихся.

3) улучшается распознавание слов и грамматических структур: чтение субтитров во время воспроизведения фильма на экране совершенствует и грамматические навыки. Повторное воспроизведение эпизода фильма поможет обучающимся, например, определить время, в котором используется глагол.

4) происходит визуализация иностранного языка. Визуальный аспект фильма помогает обучающимся поддерживать восприятие речи на слух. В дополнение к новому слову, обучающийся получает визуальный элемент, что помогает провести определенную ассоциацию между словом и изображением.

Для того чтобы успешно использовать субтитры на занятиях, преподавателю следует придерживаться следующих правил:

- использовать короткие, занимательные видео с менее сложной лексикой;
- использовать сервисы для просмотра видео, позволяющие включать и выключать субтитры;
- просмотреть с субтитрами хорошо знакомые фильмы или передачи. Поскольку обучающиеся уже знакомы с сюжетной линией, это значительно облегчит чтение и понимание субтитров;
- просмотреть фильм несколько раз, до тех пор, пока обучающиеся не смогут самостоятельно повторить реплики актеров без опоры на субтитры.

Следует обратить внимание, что предпочтительней всего является использование субтитров на языке фильма, однако встречаются ситуации, в которых при просмотре видеоматериалов на иностранных языках используются субтитры на родном языке обучающихся и наоборот, субтитры идут на иностранном языке со звуковым сопровождением на родном языке.

Межъязыковые субтитры – представляют собой текст на языке отличном от языка-оригинала кинофильма. Такие субтитры особенно полезны для тех обучающихся, которые имеют определенные трудности в изучении языка, поскольку они помогают понять, о чем говорят персонажи. В данном случае происходит так называемое «пассивное» знакомство с иностранным языком путем включения субтитров на иностранном языке во время просмотра уже знакомых фильмов или передач на родном языке.

Однако недостатком таких субтитров является то, что их использование не подразумевает формирование такого языкового навыка, как восприятие иноязычной речи на слух.

В этой статье, мы хотели бы обратить внимание на использование двойных субтитров: видеоматериал представляется на иностранном языке вместе с субтитрами на языке оригинала и родном.

Использование двойных субтитров на занятиях должно происходить поэтапно.

Этап первый: с самого начала следует отключить русские субтитры. Обучающиеся должны работать с субтитрами на иностранном языке, включение субтитров на русском языке возможно лишь в том случае, если все слова в предложении понятны, но смысл предложения в целом совершенно неясен. Этот этап полезен в плане расширения словарного запаса, изучения иноязычных фразовых конструкций, которые часто используют носители языка. Недостатком этого этапа является тот факт, что, если уровень владения иностранным языком у обучающегося недостаточно высок, он не может соотнести устные и письменные формы слов. Тогда звуки, которые он слышит, не являются узнаваемыми элементами, а представляются для него в виде расплывчатой звуковой последовательности, в которой он узнает только отдельные слова.

Этап второй: после того, как обучающиеся стали совмещать чтение иноязычных субтитров с прослушиванием диалогов и реже обращаться к русскому варианту, следует переходить ко второму этапу: истинному восприятию иноязычной речи на слух без субтитровой поддержки. Обучающиеся отключают субтитры и вслушиваются в иноязычную речь, пытаются распознать слова и записать то, что слышат

(разговорные сокращенные формы слов, фразовые глаголы и сленговые слова). Даже если после десятой перемотки определенного момента они слышат что-то несурзное, это следует записать. И только после этого следует включить субтитры и сравнить с тем, что записано у них. Такие действия позволят совершенствовать навыки аудирования, расширить лексический запас и распознавать грамматические конструкции в речи.

Некоторые интернет-ресурсы предлагают специальный тип двойных субтитров, где обучающиеся видят обычные субтитры только на иностранном языке, но при наведении курсора на определенное слово отображается его перевод на родной язык. Это значительно облегчает сопоставление устных и письменных форм слов, позволяет обучающимся разделить словесный иноязычный поток.

С нашей точки зрения, более важным и интересным моментом является не просто использование фильмов / передач с субтитрами, а самостоятельное двойное субтитрование видеоматериалов.

Следует подчеркнуть, что использование такого вида работы, как субтитрование напрямую связано с использованием компьютерного программного обеспечения для просмотра видео и создания субтитров к нему, и это способствует интеграции навыков говорения, аудирования, чтения и письма [5, 80].

В двойном субтитровании мы видим следующие преимущества: 1) нет необходимости искать каждое новое слово в словаре, так как перевод слова воспроизводится на экране; 2) обучающиеся слышат иностранные слова и видят их на экране, тем самым совершенствуют навыки чтения, аудирования и правописания. Им предоставляется возможность на практике изучить те грамматические явления, которые они изучили теоретически. Однако не следует отрицать тот факт, что большое количество новых слов и грамматических структур мешает обучающимся понять видеоматериал.

Основная идея метода самостоятельного субтитрования видеоматериалов обучающимися состоит в том, что они могут: 1) увидеть изображение; 2) услышать иноязычную речь; 3) создать субтитры на иностранном языке; 4) создать субтитры на родном языке; 5) сопоставить слова; 6) соотнести услышанное с написанным.

Следует обратить особое внимание, что при субтитровании иностранного фильма на родном языке, иноязычные идиоматические выражения или любые сложные предложения, значение которых непонятно при наличии отдельных узнаваемых слов, сначала надо перевести отдельные слова буквально, чтобы дать обучающимся возможность запомнить их, а затем дать перевод идиом и сложных конструкций.

Язык	Идиома	Дословный перевод	Идиома в русском языке
Английский язык	like a cat on a hot tin roof	как кот на горячей жестяной крыше	быть не в своей тарелке
	sail close to the wind	плыть близко к ветру	ходить по краю пропасти; быть на грани преступления
Немецкий язык	mit allen Wassern gewaschen sein	омываться всеми водами	пройти огонь, воду и медные трубы, быть тертым калачом
	tief in Arbeit stecken	застрять в работе	с головой окунуться в работу
Французский язык	mettre son grain de sel	положить свое зерно соли	вставить свои пять копеек
	être à l'ouest	быть на западе	быть не в себе

Однако не следует забывать, что при использовании двойных субтитров нарушаются основные правила субтитрования. Двойные субтитры занимают на экране гораздо больше места, чем обыкновенные.

Как правило, количество символов на экране удваивается, что затрудняет их восприятие во время непрерывного воспроизведения. Кроме того, это может затруднить сопоставление иноязычных слов с родным языком обучающегося.

Для того чтобы каждое слово на экране четко понималось, звуковая дорожка снабжена функцией «пауза». Паузы позволяют преподавателю убедиться, что обучающиеся полностью понимают значение

субтитров. Первоначально следует делать паузы более длительными, для того чтобы дать обучающимся время понять то, что происходит на экране. Однако со временем паузы становятся короче и короче. Обычно, пауза делается в конце значащей фразы, что позволяет обучающимся понять смысл происходящей сцены. Паузы очень важны, так как без них текст на экране идет быстро, и обучающиеся не всегда успевают сопоставить сказанное с написанным. В 22-минутном видео с большим количеством диалогов может быть до 400 субтитров.

С нашей точки зрения, при субтитровании видео следует придерживаться следующих правил:

1) Не следует создавать субтитры сразу ко всему фильму или передаче. Выберите эпизод, к большинству фильмов можно найти тексты в Интернете, или транскрибировать текст самостоятельно. Слово за словом перевести текст в виде таблицы.

Look	how	far	we've	come.
Siehe	wie	weit	wir sind	gekommen.
Regardez	comment	loin	nous sommes	venus.

Однако, при таком переводе, следует не забывать о том, что таким образом можно выучить слова, но нельзя понять структуру предложения в разных языках.

2) Использовать специальные сервисы для создания субтитров, например: *SpeechLogger*, *AHD Subtitles Maker Professional*, *Amara* и т. д. [11].

3) Проверить понимание просмотренного видеоматериала при помощи интерактивных игр и упражнений, таких как: «Заполните пробел», «Тест на знание лексики», «Множественный выбор» и т. д.

Учебные видеоматериалы с субтитрами можно использовать: 1) в процессе учебных занятий; 2) для индивидуальных занятий под руководством преподавателя; 3) для самостоятельного обучения; 4) в качестве домашней работы.

После просмотра видео можно обсудить его с обучающимися, узнать их мнение о просмотренном, пересказать его содержание, перевести сложные для понимания слова или выражения, при условии, что обучающиеся их записывали в ходе просмотра. Согласно принципу Парето, для неадаптированных видеоматериалов 80% успешно переведенных слов – хороший результат [3].

При использовании видеоматериалов с субтитрами для самостоятельного просмотра или в качестве домашнего задания следует учитывать, что практически любое видео на иностранном языке может выступить в качестве учебного материала для пополнения словарного запаса и для понимания грамматического материала.

С нашей точки зрения, в ходе занятия лучше использовать нарезку из иноязычных сериалов, фильмов, короткометражных фильмов, рекламных роликов, постановок, шоу-программ и т. д. [8]. Комедийные сериалы являются лучшим выбором из-за их простоты, короткой продолжительности, следования сюжетной линии, множества персонажей и разнообразия типичных повседневных ситуаций. Кроме того, передача информации в сериалах гораздо менее интенсивна, поэтому легче понимается происходящее. Эпизоды выбираются в зависимости от того, какой материал изучается на занятии: это ситуации, связанные со знакомством, приглашением в гости, посещением магазина, учебой и т. д. Это позволит изучить и попрактиковаться практически в любой ситуации общения, путем совершения множества различных действий, связанных с различными языковыми навыками. Кроме того, использование сцен из сериалов позволит обучающимся, которые пропустили предыдущие занятия, быть в курсе событий и не отстать от других.

Сериалы и, особенно ситуативные комедии в сопровождении субтитров, являются одним из лучших источников для изучения иностранного языка по следующим причинам:

во-первых, обучающиеся наблюдают за одними и теми же актерами во многих эпизодах, привыкая к персонажам и их голосам;

во-вторых, они обеспечивают стабильность и разнообразие с точки зрения содержания;

в-третьих, обсуждаемые темы часто знакомы и интересны для обучающихся, потому что, как правило, ориентированы на повседневную жизнь;

в-четвертых, они дают положительные эмоции, которые значительно увеличивают скорость изучения новых слов.

И самое главное, в роли преподавателя выступают известные актеры, артистический талант которых способствует изучению иностранного языка.

Культурное и языковое разнообразие, представленное в телесериалах и комедиях, настолько велико, что всегда можно найти видео, которое было бы интересно обучающимся: «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Спасатели Малибу», «Друзья» и многие другие сериалы. В них дается описание профессиональной среды и деятельности различных профессиональных групп.

Видеоматериалы для изучения иностранного языка очень удобны в том смысле, что они могут эффективно использоваться на смартфонах и планшетах, что позволяет обучающимся изучать язык в тех местах, где раньше это сделать было невозможно.

Преподаватели Мичиганского государственного университета П. Винке, С. Гасс и Т. Сидоренко провели исследование в общей сложности среди 150 арабских, китайских, испанских и русских студентов, которые посмотрели по 3 короткометражных фильма на иностранном языке – с субтитрами на языке

оригинала фильма и без них. Затем проверили словарный запас и провели тесты на понимание. Исследование показало, что просмотр видео с субтитрами улучшает обучение иностранному языку. С субтитрами, по сравнению с их отсутствием, студенты более легко поняли значение слов, а сами слова впоследствии были быстрее выучены [10].

В заключение следует отметить, что, с нашей точки зрения, обучающиеся становятся более внимательными при просмотре фильмов с субтитрами на иностранных языках; обучающиеся могут лучше проанализировать структуру языка и, таким образом, лучше его усвоить. Однако, для языков с другой системой письма (например, китайский) результаты обучения были бы еще лучше, если видео сначала смотрели бы без субтитров, а затем с субтитрами.

Субтитры – способ преодоления языковых и культурных барьеров между народами. При работе с субтитрами задействуются главные психические процессы: память, воображение, восприятие и мышление. Субтитры способствуют развитию навыков аудирования, слуховое восприятие помогает понимать устную речь, совершенствует навыки непосредственного понимания слов и словосочетаний, развивает способность подсознательно воспринимать звуки, звукосочетания и интонацию. Работа с субтитрами помогает преодолеть языковые и переводческие трудности. Таким образом, процесс работы с субтитрами представляет собой комплексное обучение иностранному языку.

References

1. Букреева Л. Л. Специфика немецкого юмора и способы его воспроизведения в переводе (на материале произведения Дитера Нура «Gibt es intelligentes Leben?») URL: <http://lingvodnu.com.ua/архив-номерив/lingvistika-lingvokulturologiya-tom-8-2015-2016/specifika-nemeckogo-yumora-i-sposoby-ego-voisproizvedeniya-v-perevode/>. Дата доступа: 30.07.2019.
Bukreeva, L. L. (2016). Specifika nemeckogo jumora i sposoby ego voisproizvedeniya v perevode (na materiale proizvedeniya Ditera Nura «Gibt es intelligentes Leben?») [The specifics of German humor and how to reproduce it in translation (based on «Gibt es intelligentes Leben?» by Dieter Nur)]. Retrieved from <http://lingvodnu.com.ua/архив-номерив/lingvistika-lingvokulturologiya-tom-8-2015-2016/specifika-nemeckogo-yumora-i-sposoby-ego-voisproizvedeniya-v-perevode/>
2. Горбунов Ю. И. Неологизмы в языке современной французской прессы. URL: <https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/Vectorscience/article/view/8578>. Дата доступа: 29.07.2019.
Gorbunov, Ju. I. (2017). Neologizmy v jazyke sovremennoj francuzskoj pressy [Neologisms in the language of the modern French press]. Retrieved from <https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/Vectorscience/article/view/8578>
3. Закон Парето или Принцип 80 на 20. URL: <http://www.elitarium.ru/zakon-pareto-princip-80-na-20-pravilo-jurana-kachestvo-resursy-raspredelenie-rabota-vazhnost/>. Дата доступа: 29.07.2019.
Zakon Pareto ili Princip 80 na 20 [Pareto Law or Principle 80 to 20]. Retrieved from <http://www.elitarium.ru/zakon-pareto-princip-80-na-20-pravilo-jurana-kachestvo-resursy-raspredelenie-rabota-vazhnost/>
4. Любанец И. И. Использование метода создания субтитров к кино- и видеофрагментам на занятиях по иностранному языку / И. И. Любанец, И. Г. Копытич, Е. В. Шило, Н. Н. Круглякова. *Сборник научных трудов*. Ульяновск: УлГТУ, 2019. С. 240–248.
Ljubanec, I. I., Kopytich, I. G., Shilo, E. V., & Krugljakova, N. N. (2019). Ispol'zovanie metoda sozdaniya subtitrov k kino- i videofragmentam na zanjatijah po inostrannomu jazyku [Using the method of creating subtitles for film and video clips in classes of a foreign language]. *Sbornik nauchnyh trudov*. Russia, Ulyanovsk.
5. Любанец И. И. Онлайн-перевод субтитров как дидактический метод совершенствования языковых навыков / И. И. Любанец, И. Г. Копытич, Е. В. Шило / *Международный сборник научных статей «Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода»*. Выпуск 9. Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2019. С.79–89.
Ljubanec, I. I., Kopytich, I. G., Shilo, E. V. (2019). Onlajn-perevod subtitrov kak didakticheskij metod sovershenstvovaniya jazykovykh navykov. Aktual'nye voprosy perevodovedeniya i praktiki perevoda [Online translation of subtitles as a didactic method of improving language skills]. *Mezhdunarodnyj sbornik nauchnyh statej «Aktual'nye voprosy perevodovedeniya i praktiki perevoda»*. Issue 9. N. Novgorod: Bjuro perevodov «Al'ba».
6. Подборка лучших шуток из фильмов Marvel. URL: <https://www.englishdom.com/blog/podborka-luchshix-shutok-iz-filmov-marvel/>. Дата доступа: 29.07.2019.
Podborka luchshih shutok iz fil'mov Marvel [A selection of the best jokes from Marvel movies]. Retrieved from <https://www.englishdom.com/blog/podborka-luchshix-shutok-iz-filmov-marvel/>.
7. Самостоятельное изучение английского языка с нуля. URL: <http://lelang.ru>. Дата доступа: 31.07.2019.
Samostojatel'noe izuchenie anglijskogo jazyka s nulja [Self-study of English from scratch]. Retrieved from <http://lelang.ru>.
8. Фильмы и сериалы для изучения немецкого языка. URL: <https://www.divelang.ru/blog/useful/filmy-i-serialy-dlya-izucheniya-nemetskogo-yazyka/>. Дата доступа: 30.07.2019.

- Fil'my i serialy dlja izuchenija nemeckogo jazyka [Films and TV shows for learning German]. Retrieved from <https://www.divelang.ru/blog/useful/filmy-i-serialy-dlya-izucheniya-nemetskogo-yazyka/>
9. Astérix & Obélix contre César [Motion picture] / dir. Claude Zidi. Retrieved from <https://www.opensubtitles.org/ru/search/sublanguageid-all/idmovie-14385/movienam-asterix+obelix+gegen+caesar> (access date) 31.07.2019
10. Pukhalskaya, K. The Use of TV Series in the Process of Learning Foreign Languages: Students' Perspective. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/TheUse_of_TV_series_in_the_process_of_LFL_Ksenia_Pukhalskaya_2016.pdf. Дата доступа: 31.07.2019.
11. SpeechLogger. Retrieved from <https://speechlogger.appspot.com/ru/>. Дата доступа: 31.07.2019.

Liubanets I. I.

ORCID 0000-0002-5364-3750

Senior Lecturer,
Department of Professional Training in Foreign Languages,
Baranavichy State University
(Baranovichi, Belarus) E-mail: irina_liubanetz@inbox.ru

Kruglyakova N. N.

Senior Lecturer,
Department of Professional Training in Foreign Languages,
Baranavichy State University
(Baranovichi, Belarus) E-mail: sigya.fakultet@mail.ru

Shilo E. V.

Senior Lecturer,
Department of Professional Training in Foreign Languages,
Baranavichy State University
(Baranovichi, Belarus) E-mail: lenashilo123@yandex.ru

SUBTITLES AS THE WAY OF VISUALIZING A FOREIGN LANGUAGE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Revealed in the article is the potential of using video subtitle technology in the process of teaching and learning foreign languages.

*The **purpose** of the work is to lay a theoretical basis on this topic, to characterize the technology of creating subtitles for video materials and to identify its practicality and effectiveness.*

*In the work the authors used general scientific theoretical research **methods**: collecting material, analyzing theoretical and methodological literature, analyzing websites and mobile applications for learning foreign languages. The use of subtitles for video clips, music videos, feature films / documentaries in the classroom is one of promising areas in teaching foreign languages.*

*The **novelty** of the study lies in the fact that the subtitle technology, being an integral part of the audiolingual and audiovisual methods of teaching foreign languages, provides an instant feedback, since subtitles serve as a link connecting an image, speech in one language and the text in another.*

*The following **conclusions** are drawn: the use of subtitles in teaching a foreign language is based on one of the main methodological principles – the principle of visibility. The development and improvement of the subtitling technology helps to create didactic materials new in form and content: when using video materials with subtitles for independent viewing, one should take into account the fact that almost any video in a foreign language serves to replenish the vocabulary and to understand the grammatical material. Using websites and mobile applications enables students to receive information in a convenient and interesting for them format and to have access to an educational resource in their free time, which helps to improve the quality of teaching.*

Key words: subtitles, visualization, text support, video materials, training tool.

Стаття надійшла до редакції 20.08.2019

Рецензент: **В. І. Кочурко**, доктор сільсько-господарських наук, професор, ректор Барановичського державного університету